

Чедоморство – социолошки и правни аспекти

**Проф. др Мирослав
Додеровић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

УДК 343.622

Сажетак: Чедоморство спада у привилегована убиства, што значи да у том случају постоји блаже кажњавање у односу на обично убиство. Да би постојало кривично дјело чедоморства, неопходно је да је дијете живо рођено. Само ако је дијете рођено живо, постоји објекат овог кривичног дјела. Није од значаја да ли је оно способно за живот. Чедоморство је у нашем кривичном законодавству инкриминисано чланом 146. Кривичног законика Црне Горе.

Кључне ријечи: чедоморство, убиство, живот, законодавство.

Увод

Живот представља најзначајнију вриједност човјека, јер даје основ и смисао свим осталим вриједностима које он посједује. Ако се људска права сматрају природним правима човјека, онда се то прије свега односи на право на живот. У том смислу, сви правни документи којима се прокламују права грађана, односно људска права, дефинишу и потврђују ово право. Устави савремених држава, у одредбама о правима човјека, истичу право на живот као прво међу правима грађана.

Свако прокламовано и признато право има стварну вриједност само ако је ефикасно правно заштићено. Стога и право на живот мора бити заштићено одговарајућим правним мјерама, а с обзиром на изузетну важност овог права, кривичноправна заштита – као најјачи вид правне заштите – мора бити адекватно постављена. Иако је кривичноправна заштита живота човјека постојала од најстаријих времена, њен обим и карактер нису увијек били исти. Савремени развој ове заштите карактерише се проширивањем и учвршћивањем права на живот не само унутар националних законодавстава него и на међународном нивоу, путем бројних конвенција и докумената¹. Посеб-

но се истичу Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, која одређује да је право на живот сваке особе заштићено законом, и Међународни пакт о грађанским и политичким правима, који прописује да свако људско биће има урођено право на живот, које мора бити заштићено законом, те да нико не може бити самовољно лишен живота². Кривична дјела против живота и тијела другог лица представљају најстарије облике кривичних дјела, познате од најранијих периода писане правне историје. Та дјела су увијек систематизована на првом мјесту у посебним дјеловима савремених кривичних законика, што је разумљиво, јер се њима штити физички интегритет човјека – његово тијело и живот – као основне људске и друштвене вриједности³.

Из самог назива ове групе кривичних дјела произлази да је објекат заштите двојак:

а) живот, односно право на живот, и

б) тјелесни интегритет, односно неповредивост физичке конституције човјека.

Право на живот и неповредивост физичког интегритета представљају фундаментална, универзална људска права⁴. Заштита ових вриједности има друштвени карактер и не зависи од воље појединца, што значи да приставак повријеђеног лица нема утицаја на постојање ових кривичних дјела⁵.

1. Кривична дјела против живота

Основни облик кривичног дјела против живота је **убиство**, прописано чланом 143. Кривичног законика Црне Горе. Оно се састоји у противправном лишењу живота другог лица с умишљајем, при чему не постоје посебне околности које га чине тежим или лакшим. Објекат заштите овог кривичног дјела је живот човјека, односно право на живот као једно од темељних људских права. Радња извршења одређена је према посљедици, јер се ради о посљедичној диспозицији. Свака дјелатност чињења или нечињења којом се проузрокује смрт другог лица представља радњу извршења. Убиство се може извршити и нечињењем – у случајевима када постоји дужност да се предузме радња ради спречавања смрти⁶. У глави XIV Кривичног законика Црне Горе систематизована су основна кривична дјела против живота, која чине различите облике противправног лишења живота:

Обично убиство, предвиђено чланом 143. КЗЦГ;

Квалификовано (тешко) убиство, предвиђено чланом 144. КЗЦГ;

Привилеговано (лакше) убиство, које обухвата више специфичних случајева.

² Међународни пакт о грађанским и политичким правима, члан 6.

³ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., *Криминологија*. Треће издање. Загреб: Накладни завод Глобус, 2002, 228–234.

⁴ Петровић З., *Телесне повреде и пристанак повређеног*, Правни живот, 9/1996, 121–133.

⁵ Бутуровић Ј., „Карактеристике кривичних дела против живота и тела у кривичним законима република и покрајина“, *Правни живот*, Београд, број 8–9/1979, 1–22.

⁶ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Исто.

Према члану 143. КЗЦГ: „*Ко другог лиши живота, казниће се затвором од њеј до њејнаесет година*“. Квалификовано, односно тешко убиство постоји када је умишљајно убиство извршено на такав начин, под таквим околностима или према таквом лицу, да му то даје већи степен тежине и опасности, због чега се прописује строжа казна. Члан 144. КЗЦГ прописује да ће се затвором најмање десет година или казном дуготрајног затвора казнити онај ко:

- лиши живота друго лице на свиреп или подмукао начин;
- лиши живота друго лице при безобзирном насилничком понашању;
- лиши живота друго лице и тиме с умишљајем доведе у опасност живот још неког лица;
- лиши живота друго лице из користољубља, ради извршења или прикривања другог кривичног дјела, из безобзирне освете или других ниских побуда;
- лиши живота службено или војно лице при вршењу или у вези са вршењем службене дужности;
- лиши живота дијете или трудну жену;
- лиши живота члана своје породице или породичне заједнице којег је претходно злостављао;
- с умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о убиству на мах, убиству дјетета при порођају или лишењу живота из самилости.

Привилегована, односно лакша убиства, представљају облике противправног лишења живота учињене под посебним околностима које им дају нижи степен друштвене опасности. За ова дјела закон прописује блажу казну⁷.

Иако сам закон не користи термин *привилеговано убиство*, у правној теорији у ову групу спадају:

а) убиство на мах, б) убиство дјетета при порођају (чедоморство), ц) лишење живота из самилости, и д) нехатно лишење живота.

У наставку рада детаљније ће бити анализирана ова посебна група кривичних дјела, с акцентом на убиство дјетета при порођају – чедоморство у позитивном праву⁸. Убиство дјетета при порођају спада у привилегована убиства, што значи да се у том случају предвиђа блаже кажњавање у односу на обично убиство. Као и код сваког другог кривичног дјела убиства, заштићени објекат овог кривичног дјела јесте живот човјека⁹.

Елементи бића кривичног дјела чедоморства:

-Заштићени објекат: живот новорођенчета;

Објекат радње: дијете, новорођенче;

Извршилац: мајка дјетета;

⁷ Стојановић З., „Право на живот као природно право човека“, *Правни живот*, Београд, број 9/1997, 3–12.

⁸ Ристић М., „Кривична дјела против живота и тијела“, *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*, 4/1975, 655–668.

⁹ Мршић Г., „Казнена дјела против живота и тијела“, *Хрватска правна ревија*, 2/2004, 70–79.

Радња извршења: одузимање живота новорођенчету, чињењем или нечињењем, у току порођаја или непосредно након њега (радња чињењем може бити задављењем, утопљењем, гушењем, ударцима, а нечињењем, на примјер, недавање хране – *комисивно-омисивно кривично дјело*);

Посљедица кривичног дјела: смрт новорођенчета;

Узрочна веза: потребно је утврдити да је у моменту лишења живота дјетета код мајке постојао поремећај изазван порођајем, те да је убиство дјетета посљедица тог поремећаја;

Облик виности: умишљај – директни или евентуални.

Оно што ово кривично дјело чини специфичним у односу на остале облике убиства јесте посебност у погледу објекта, субјекта и времена извршења радње.

Објекат радње: живо рођено дијете;

Извршилац: искључиво мајка;

Вријеме извршења: током порођаја или непосредно након порођаја, док траје поремећај изазван порођајем.

Да би постојало кривично дјело чедоморства, неопходно је да је дијете живо рођено. Само у том случају постоји објекат заштите овог кривичног дјела. Није од значаја да ли је дијете било способно за живот. Кривичноправна заштита пружа се и дјечи са тјелесним и душевним недостацима, као и новорођенчади са тешким аномалијама.

1. 1. Судско-медицински аспект

Да би се све ове чињенице поуздано утврдиле, од пресудног је значаја **налаз и мишљење вјештака – љекара специјалисте** одговарајуће струке¹⁰. Без изричитог налаза обдукције којом се утврђује узрок смрти, живорођеност и способност дјетета за ванматерични живот, не може се говорити о кривичном дјелу чедоморства¹¹. На живорођеност новорођенчета указују: остаци пупчане врпце, порођајна отеклина главице, меконијум у цријевима и други карактеристични знакови. Осим живорођености, неопходно је утврдити и **донесеност**, односно способност за ванматерични живот. Сматра се да је дијете донесено ако је рођено након 37. недјеље трудноће, када су унутрашњи органи довољно развијени да омогуће самосталан живот. Донесеност се процјењује према тежини, дужини тијела, развијености хрскавице уха и носа, изгледу ноктију, боји коже и обиму главице (34–35 cm). Ако се ради о побаченом плоду или недоношчету неспособном за ванматерични живот, не постоји кривично дјело чедоморства. Циљ судско-медицинског вјештачења је и утврђивање узрока смрти – да ли је смрт природна или насилна. Ако је смрт настала прије или током порођаја (*интраутерино*), ради се о мртворођенчету, што искључује постојање чедоморства. У појединим случајевима, чак и када се утврди да је смрт насилна, не мора се ради о чедоморству, јер узрок може бити нехат или пропуст. Субјект овог кривичног дјела може бити само мајка дјетета, јер једино код ње постоје околности које дјело чине привилегованим. Она се налази у посебном психич-

¹⁰ Ристић М., Исто.

¹¹ Петровић З., Нав. дјело.

ком стању изазваном порођајем, што ово дјело сврстава у категорију *својеручних кривичних дјела (delicta propria)*. Сва остала лица која убију новорођенче одговарају за тешко убиство, као и саизвршилац, подстрекач или помагач. Уколико дјело физички изврши друго лице, а мајка га на то подстрекне или му помогне за вријеме порођаја или непосредно након њега, док код ње траје поремећај изазван порођајем, она се сматра саучесником у чедоморству, иако извршилац одговара за тешко убиство. Према криминалошким анализама, чедоморке су најчешће жене које карактеришу ментална инфериорност, склоност депресији, неуротичност, психофизичка незрелост, емоционална нестабилност, пасивност и низак степен образовања. Ипак, постоје и случајеви у којима чедоморство врше образоване, психофизички зреле жене, често у браку и са постојећом дјецом.

Узроци могу бити различити:

- тешка материјална ситуација,
- социјални притисак и стигма,
- несигурност у погледу очинства,
- нежељена трудноћа у позним годинама,
- трудноћа настала као посљедица силовања, инцеста или сексуалног злостављања.

злостављања.

Иако се ови фактори не узимају као правно релевантни при квалификацији дјела, они могу значајно утицати на психичко стање мајке у тренутку порођаја и непосредно након њега¹².

2. Чедоморство у националној правној историји

И у нашем правном систему кроз вјекове је била присутна тенденција блажег кажњавања чедоморства, у складу са социјалним и историјским околностима. С обзиром на честе ратове, устанке, буне и окупације, у нашем друштву се често рађала ванбрачна дјеца – и то како од неудатих дјевојака, тако и од удатих жена чији су мужевии били на ратишту¹³. Таква дјеца су, нажалост, често убијана, јер је у традиционалном друштву „копилство“ представљало велику срамоту. Тијела новорођенчади су налазили у шупљинама дрвећа, вировима, ријекама – што указује на то да су мајке, под притиском стида и страха, убијале своју дјецу како би прикриле „срамоту“ невјерства или нежељене трудноће. Српско средњовјековно кривично право темељило се углавном на обичајном праву, које је строго санкционисало жену која је родила ванбрачно дијете. Такав чин сматрао се тежим моралним преступом, а убиство новорођенчета које би жена починила у том контексту третирано се као најтежи злочин, који је заслуживао најстрожу казну. У почетку, чедоморство није било издвојено као посебно кривично дјело. Према Законоправилу (Номоканону) Светог Саве из 1219. године, оно је третирано као и сва остала убиства: „Ко удари човјека и он умре, казниће се погубљењем“. Међутим, Душанов законик из 1349. године, допуњен 1354, у члану 96. про-

¹² Ристић М., Исто.

¹³ Ђорђевић Ђ., „Нови облици тешких убистава у предлогу Кривичног законика“, *Правни живот*, 9/2005, 135–154.

писује: „Ко се нађе да је убио оца или матер, или брата, или чедо своје, да се тај убица сажеже на огњу“. Ова одредба јасно показује да је у средњовјековној Србији чедоморство третирано као изузетно тежак злочин, без обзира на то да ли је убиство било намјерно или из нехата. Према Црквеним каноцима, чедоморство је сматрано једним од најтежих гријехова, који је за собом повлачио дуготрајну епитимију – црквену казну у виду забране уласка у храм, причешћа и других светих обреда. Према Светом писму, Бог је тај који даје живот, а рађање је божански чин. Стога је одузимање живота, посебно живота новорођенчета, сматрано тешким светогрђем¹⁴.

С обзиром на јак утицај Цркве у средњем вијеку, није изненађујуће што су казне за чедоморство биле изузетно строге. Ипак, чак ни такве казне нијесу значајно утицале на смањење броја случајева чедоморства¹⁵. Регистри појединих среских начелстава свједоче о бројним пријавама рођења и убистава дјете, од којих су многа била ванбрачна. У појединим архивским записима, попут оних у Регистру Ужичког начелства, стоји: „Станика, кћи Матије М. из Дрежника, родила ванбрачно дијете, па га удавила“. Потребно да се ова појава регулише на хуманији начин довела је до законодавних интервенција. Тако Законом Проте Матеје (1804) и касније Карађорђевићевим закоником (1807), чланом 30, прописује се: „Жена или дјевојка којој би се случило да роди без оца дијете, тј. копиле, нека се не усуди удавити дијете, но слободно нека роди; ако је веома стидно, може га оставити на путу, куд људи пролазе, да га ко нађе и прихвати. Ако би га ипак удавила, осуђује се на смрт без милости, јер је убила човјека на свијету“. Овом нормом законодавац први пут показује социјалну осјетљивост, дајући могућност мајци да дијете остави живо, чиме се уочава прелаз ка хуманијем схватању чедоморства. Кривични законик Краљевине Југославије (1929) у члану 170. први пут квалификује чедоморство као преступ, прихватајући тенденцију да је жена која га почини привилеговани извршилац. Казна је била строги затвор за мајку брачног дјетета, а за мајку ванбрачног дјетета – затвор с могућношћу ублажавања¹⁶.

Кривични законик ФНРЈ (1951) у члану 138. прописује: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја, док траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором најмање шест мјесеци“. Покушај је такође био кажњив. Каснији закони задржавају сличну формулацију, али мијењају оквир казне. Кривични закон СР Србије (1977) у члану 50. предвиђа казну затвора од три мјесеца до три године, уз исту дефиницију бића кривичног дјела. Кривични законик Републике Србије (2005) у члану 116. прописује: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја или непосредно послје порођаја, док траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година“. Примјетно је да је овим законом казна

¹⁴ Петровић З., Исто.

¹⁵ Ристић М., Исто.

¹⁶ Ристић М., Нав. дјело.

строже прописана, што је вјероватно последица чињенице да се број случајева чедоморства у Србији није смањивао¹⁷.

У Кривичном законнику Црне Горе, чланом 146, чедоморство је дефинисано на идентичан начин: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја или непосредно последије порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година“. Према подацима надлежних органа, у последњих 14 година у Црној Гори убијено је 14 новорођенчади. Од 2000. до почетка 2021. године забиљежено је 13 случајева, а само у 2020. години чак три. У априлу 2020. године, тридесетшестогодишња жена из Зете осумњичена је да је након порођаја убила своје новорођенче и бацила га у јаму на породичном имању. У јулу 2020. радници ЈКП „Лим“ у Бијелом Пољу пронашли су тијело бебе у контејнеру. У августу исте године, у Пљевљима је тијело новорођенчета пронађено у купатилу породичне куће. Посљедњи случај чедоморства забиљежен је у **Подгорици 2024. године**, када је двадесетосмогодишња И. Ш. из Плужина осумњичена да је приликом порођаја убила свог сина, тијело спаковала у кутију од ципела и оставила у канти за смеће. Тијело је пронашао радник „Чистоће“, мислећи у првом тренутку да је ријеч о лутки¹⁸. Ови подаци указују да, упркос модерним законским рјешењима и развоју система социјалне заштите, чедоморство остаје присутно у нашем друштву, што захтијева континуиране превентивне и едукативне мјере¹⁹.

Убиство дјетета при порођају – чедоморство у кривичном законодавству на простору бивше СФР Југославије

У свим државама насталим на простору бивше Југославије ово кривично дјело је инкриминисано као привилеговани облик убиства²⁰. Уопштено, законодавства третирају „убиство дјетета при порођају“ као посебан, лакши облик убиства, дају му привилегован статус и предвиђају ниже казне у односу на остале облике лишења живота²¹. Република Словенија – *Kazenski zakonik* (Урадни лист РС, бр. 50/2012), чл. 119. „Detomog“: мајка која убије дијете при порођају или непосредно након њега, док је још под утицајем порођаја, казниће се затвором до три године. У словеначком праву ово је најнижи казнени распон у региону за ово дјело. Република Хрватска – *Kazneni zakon* (Народне новине, бр. 125/11; на снази од 1. 1. 2013), чл. 112. „Usmrćenje“: у оквиру привилегованих облика прописано је да се

¹⁷ Коларић, Д., „Кривично дело убиства детета при порођају у Кривичном законнику Србије“, *Безбедност: часопис државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије*, 50, бр. 3, 2008, 101–121.

¹⁸ До имена осумњичене за чедоморство, према незваничним сазнањима новинара истражитељи су дошли тако што су на кутији, у којој је јуче пронађена мртва беба, видјели њено име. Претпостављамо да је куповала обућу преко интернета и да је због доставе на кутији писало име купца. Осим тога, осумњичена се налази и на снимку, изузетом са оближње видео-камере, на којем се види како баца кутију у канту за отпатке. На том снимку је имала исту гардеробу у којој је била када смо је затекли у стану прије хапшења. Због здравствених компликација након порођаја, И. Ш. се налази на лијечењу у Клиничком центру Црне Горе.

¹⁹ Ристић М., Исто.

²⁰ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Нав. дјело.

²¹ Коларић, Д., Исто.

мајка која усмрти своје дијете под утицајем снажног душевног оптерећења услед трудноће или порога казни затвором од шест мјесеци до пет година²². Сјеверна Македонија – *Кривичен законик*, чл. 127: дјело постоји за вријеме или непосредно послје порођаја, при чему се наглашава да мајка мора бити у стању растројства изазваном порођајем; запрећена казна је затвор од три мјесеца до три године. Карактеристично је да је покушај такође кажњив. Федерација БиХ – *Кривични закон ФБиХ* (Службене новине ФБиХ, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14), чл. 169. „Чедоморство“: прописује се затвор од једне до пет година када је дјело учињено за вријеме или одмах након порога, што му даје статус привилегованог убиства.

Из наведеног произлази да сва ова законодавства признају привилеговану природу чедоморства и сходно томе прописују блаже казне у односу на друга убиства. Нормативна рјешења полазе од схватања да психичко стање мајке, условљено порођајем, може бити пресудан фактор у настанку дјела – чак и онда када мајка такво понашање није планирала нити жељела²³.

Закључак

Кривично-правна заштита живота човјека, иако је у кривичном праву постојала од његових најранијих почетака, није имала исту садржину и обим у свим историјским периодима. Савремени развој ове заштите карактерише се проширивањем и учвршћивањем права на живот, не само у оквиру унутрашњег права сваке државе, већ и на међународном плану, кроз усвајање бројних међународних конвенција и декларација које јасно прокламују неповредивост људског живота. Тако Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода одређује да је *право на животи сваке особе заштићено законом*, док Међународни пакт о грађанским и политичким правима утврђује да *свако људско биће има урођено право на животи* и да нико не може бити самовољно лишен тог права. Посебну категорију кривичних дјела против живота представљају привилегована убиства – различити облици противправног лишења живота почињени под околностима које знатно умањују друштвену опасност дјела и степен кривице учиниоца. Закон таквим дјелима признаје блажи третман и предвиђа лакше казне.

Иако позитивно законодавство формално не користи термин „привилеговано убиство“, у теорији се под тим појмом обично обухватају:

- а) убиство на мах,
- б) убиство дјетета при порођају (чедоморство),
- ц) лишење живота из самилости и
- д) нехатно лишење живота.

Чедоморство је ријетко предмет систематских медицинских и психијатријских истраживања. Најчешће се обрађује у виду приказа поједи-

²² Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Исто.

²³ Новак М., „Право на живот“, *Правни живот*, бр. 9/1996, Београд, 4–12.

начних случајева, најчешће оних у којима је мајка патила од постпорођајног или другог психичког поремећаја. С обзиром на то да се ради о дјелу које подлијеже кривичном гоњењу, оно је прије свега предмет криминолошких и социолошких анализа. Број регистрованих случајева чедоморства је релативно мали, што се дјелимично објашњава тиме што у многим ситуацијама не постоје медицински подаци о трудноћи, па се бројна чедоморства никада не открију. Према истраживањима, чедоморство чини свега око 3% убиства дјете млађе од 14 година. Са научног становишта, чедоморство представља посебан облик инфантицида. Инфантицид је шири појам који означава намјерно убиство дјетета, без обзира на узраст и сродство извршиоца са жртвом. Чедоморство, напротив, означава убиство властитог дјетета које изврши његова мајка, и то током порођаја или непосредно након њега, док код мајке траје психофизички поремећај изазван самим чином рађања. Историјски посматрано, инфантицид је феномен присутан у свим људским заједницама, од праисторијских до савремених, а мотиви су се кретали од економских и социјалних до религиозних и културних. У прошлости су се убијала дјеца која су се сматрала „ненормалном“, „чудовишном“ или „инфериорном“, како би се „очувала чистота“ потомства или опстанак породице. У оквиру инфантицида издвајају се посебни облици:

- неонатичид – убиство новорођенчета,
- фетицид – убијање нерођеног дјетета,
- чедоморство – убиство дјетета од стране мајке током или непосредно после порођаја.

Специфичност чедоморства је у томе што се оно може извршити активним или пасивним понашањем мајке. Активно чедоморство обухвата радње као што су гушење, задављење, утопљење, пригњечење или ударци. Пасивно чедоморство огледа се у пропуштању радњи неопходних за живот новорођенчета, попут недавања хране, неизвршења њега или непружања медицинске помоћи. Иако ријетко, чедоморство и даље представља друштвено и морално узнемирујуће дјело, чије разумијевање захтијева интегрисан приступ – правни, медицински, психолошки и социолошки. Савремена законодавства, укључујући и оно Црне Горе, препознају специфичност ситуације у којој се мајка налази у моменту извршења дјела и настоје да између правде и хуманости пронађу равнотежу између кажњавања и разумијевања.

Литература

- Ashworth, A. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Атанацковић, Д. *Кривично право – Посебни дио*. Београд, 1985.
- Билтен Округног суда у Београду*, бр. 58/2002.
- Бутуровић, Ј. „Карактеристике кривичних дјела против живота и тијела у кривичним законима република и покрајина“. *Правни живоић*, Београд, бр. 8–9/1979.
- Чејовић, Б. „Трансплантација дијелова људског тијела и право на живот – кривичноправни аспект“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1995.
- Ђирић, Ј. „Убиство у стању јаке раздражености изазване кривицом жртве“. *Правни живоић*, бр. 9/1997.

- Ђорђевић, Ђ. „Нови облици тешких убистава у предлогу Кривичног законика“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/2005.
- Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода.*
- Јовашевић, Д. „Убиство дјетета при порођају“. *Безбједносћ*, Београд, бр. 5/1991.
- Коларић, Д. „Кривична дјела убиства *de lege lata* и *de lege ferenda*“. *NBP – Journal of Criminology and Law*, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
- Коларић, Д. „Привилегујуће околности кривичног дјела убиства на мах“. *NBP – Београд*, год. 13, бр. 3, 2008, стр. 41–66.
- Коларић, Д. „Кривично дјело убиства дјетета при порођају у Кривичном законик у Србије“. *Безбједносћ*, 50, бр. 3, 2008.
- Ковачевић, Р. „Психијатријско вјештачење учинилаца кривичног дјела убиства“. У: *Нека љактична љићања казненог законодавства Југославије*. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Будва, 2000.
- Лазаревић, Љ. *Кривично право – Посебни дио*. Савремена администрација, Београд, 2002.
- Марић, Ј., Лукић, М. *Правна медицина*. Београд, 1998.
- Међународни љакти о грађанским и љолићким правима*, члан 6.
- Mendlowicz, M. V., Jean-Louis, G., Gekker, M., Rappaport, M. H. „Neonaticide in the City of Rio de Janeiro: Forensic and Psycholegal Perspectives“. *Journal of Forensic Sciences*, 1999.
- Миљковић, М. *О убиству с обзиром на реформу кривичног законика*. Београд, 1910.
- Мршић, Г. „Казнена дјела против живота и тијела“. *Хрвајска љравна ревија*, Загреб, бр. 2/2004.
- Новак, М. „Право на живот“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1996.
- Петровић, Д. *Еућаназија*. Крагујевац, 2000.
- Петровић, З. „Тјелесне повреде и пристанак повријеђеног“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1996.
- Пресуда Врховног суда Хрвајске Кж 1758/72.*
- Пресуда Врховног суда Србије Кж 2727/65.*
- Ристић, М. „Кривична дјела против живота и тијела“. *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*, Београд, бр. 4/1975, стр. 655–668.
- Савић, С., Ковачевић, С. „Судско-медицинско вјештачење код кривичних дјела убистава“. У: *Нека љактична љићања казненог законодавства Југославије*. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Будва, 2000.
- Singer, M., Kovčo-Vukadin, I., Sajner-Mraović, I. *Криминологија*. 3. издање. Загреб: Накладни завод Глобус, 2002.
- Срзентић, Н., Стајић, А., Лазаревић, Љ. *Кривично право СФРЈ – Оићић дио*. Научна књига, Београд.
- Стојановић, З., Перић, О. *Коменћар Кривичног закона Рејублике Србије и Кривични закон Рејублике Црне Горе са објашњенима*. Београд, 1996.
- Стојановић, З. „Право на живот као природно право човјека“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1997, стр. 3–12.
- Стојановић, З. *Коменћар Кривичног законика*. Београд: Службени гласник, 2007.
- Таховић, Ј. *Кривично право – Оићић дио*. Београд: Савремена администрација, 1961.
- Зечевић, Д. и сар. *Судска медицина и деонћологија*. Медицинска наклада, Загреб, 2004, стр. 234–237.

Живановић, Т. *Основи кривичног права Краљевине Југославије – Посебни дио*. Београд: Геца Кон, 1938.

Miroslav Doderović

INFANTICIDE – SOCIOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Summary

Infanticide is classified as a privileged form of homicide, meaning that it carries a more lenient punishment compared to ordinary murder. For the criminal offense of infanticide to exist, it is essential that the child is born alive. Only in such circumstances does the object of this offense come into being. The child's ability or inability to survive outside the womb is legally irrelevant.

In the Criminal Code of Montenegro, infanticide is defined and criminalized under Article 146, which stipulates specific legal conditions and penalties for this offense.

Keywords: infanticide, homicide, life, criminal legislation.